

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ФАКТОРЫ РИСКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Икрамова Дилдора Тулкуновна

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) является наиболее распространенной хронической артропатией в детском и подростковом возрасте. Распространенность метаболического синдрома, а также ожирения, быстро растет во всех возрастных группах, включая детей. Метаболический синдром определяется как совокупность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа, включая абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемию и гипертонию. Помимо этого, воспаление все чаще рассматривается как значимый компонент метаболического синдрома и ожирения, и пациенты с ЮРА могут представлять особую группу риска. Глюкокортикоиды обычно используются для лечения воспаления при ювенильном ревматоидном артрите в высоких дозах и длительно. Длительное применение глюкокортикоидов может привести к инсулинорезистентности, гипертонии и ожирению, увеличивая риск развития метаболического синдрома. Цель данного исследования - обзор литературы о распространенности различных компонентов метаболического синдрома у детей и подростков с ЮРА.

Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, метаболический синдром, ожирение, глюкокортикоиды, воспаление, кардиоваскулярные факторы риска, дислипидемия, гипертония, инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа.

YUVENIL REVMATOID ARTRITDA METABOLIK SINDROMNING XAVF OMILLARI

Ikramova Dildora Tulkunovna

Annotatsiya. Yuvenil revmatoid artrit (YRA) bolalik va o'smirlilik davridagi eng keng tarqalgan surunkali artropatiyadir. Metabolik sindrom tarqalishi, shuningdek, semizlik barcha yosh guruhlarida, shu jumladan bolalarda tez o'sib bormoqda. Metabolik sindrom yurak-qon tomir kasalliklari va 2-turdagi qandli diabet, shu jumladan semirish, insulin rezistentligi, dislipidemiya va gipertenziya uchun xavf omillari hisoblandi. Bundan tashqari, yallig'lanish metabolik sindrom va semirib ketishning muhim tarkibiy qismi sifatida tobora ko'proq ko'rib chiqilmoqda va kasalliklarga chalingan bemorlar YRA kabi surunkali yallig'lanishning mavjudligi maxsus xavf guruhlarini ifodalashi mumkin. Glyukokortikoidlar muntazam ravishda YRA yallig'lanishini davolashda, yuqori dozalarda va uzoq muddatda qo'llaniladi. Glyukokortikoidlardan uzoq muddatli foydalanish insulin rezistentligi, gipertenziya va semizlikka olib kelishi va metabolik sindrom xavfini oshirish mumkin. Ushbu tadqiqotning maqsadi YRA bilan og'rigan bemorlarda metabolik sindromning turli tarkibiy qismlarining tarqalishi bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqishdir.

Kalit so'zlar: balog'atga etmagan revmatoid artrit, metabolik sindrom, semizlik, glyukokortikoidlar, yallig'lanish, yurak-qon tomir xavf omillari, dislipidemiya, gipertoniya, insulin rezistentligi, 2-turdagi qandli diabet.

RISK FACTORS FOR METABOLIC SYNDROME IN JUVENILE

RHEUMATOID ARTHRITIS

Ikramova Dildora Tulkunovna

Tashkent state medical university

Abstract. Juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is the most common chronic arthropathy in childhood and adolescence. The prevalence of metabolic syndrome, as well as obesity, is rapidly increasing in all age groups, including children. Metabolic

syndrome is defined as a set of risk factors for cardiovascular disease and type 2 diabetes including abdominal obesity, insulin resistance, dyslipidemia, and hypertension. In addition, inflammation is increasingly seen as a significant component of the metabolic syndrome and obesity, and patients with JRA may represent a particular risk group. Glucocorticoids are commonly used to treat inflammation in juvenile rheumatoid arthritis at high doses and long-term. Prolonged use of glucocorticoids can lead to insulin resistance, hypertension and obesity, increasing the risk of metabolic syndrome. The purpose of this study is to review the literature on the prevalence of various components of metabolic syndrome in children and adolescents with JRA.

Key words: juvenile rheumatoid arthritis, metabolic syndrome, obesity, glucocorticoids, inflammation, cardiovascular risk factors, dyslipidemia, hypertension, insulin resistance, type 2 diabetes mellitus.

Актуальность исследования. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) - хроническая артропатия, чаще встречающаяся в детском и подростковом возрасте. Этот термин описывает гетерогенную группу детских заболеваний с хроническим воспалением одного или нескольких суставов. ЮРА начинается в возрасте до 16 лет. Метаболический синдром (МС) характеризуется наличием комплекса метаболических нарушений, особенно избыточного веса, абдоминального ожирения, инсулинорезистентности (ИР), дислипидемии и гипертонии и становится все более важным из-за связи с развитием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного диабета 2 типа (СД2) [1,2,3]. Факторы риска метаболического синдрома у детей с ЮРА включают генетическую предрасположенность, воспаление, вызываемое аутоиммунным процессом, инфекционные заболевания как пусковой механизм, изменения в образе жизни (например, недостаток физической активности и неправильное питание), а также применение некоторых лекарств в рамках лечения артрита. У

детей с ЮРА проблема сердечно-сосудистых осложнений практически не изучена. Системный вариант ЮРА, длительное течение других вариантов юношеского артрита с высокой активностью, стойкое повышение сывороточной концентрации С-реактивного белка (СРБ), значения СОЭ, многолетнее лечение глюкокортикоидами для перорального приема, отсутствие адекватной иммуносупрессивной терапии, а также отягощенная наследственность, избыточная масса тела, нарушение обмена липидов, глюкозы и инсулина, артериальная гипертензия могут быть факторами риска раннего развития сердечно-сосудистой патологии у детей с ЮРА [4].

Цель. Анализ современных данных об основных сердечно-сосудистых факторах риска, в т.ч. составляющих МС, у детей и подростков с ЮРА.

Материалы и методы. Обзор современной литературы в базах данных PubMed и MEDLINE по развитию МС в детском и подростковом возрасте, его связи с длительным применением глюкокортикоидов и хроническим воспалением, а также потенциальным последствиям у больных детей с ЮРА. Методология исследования - комплекс клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования для оценки сердечно-сосудистых и метаболических нарушений в зависимости от варианта и активности ЮРА с целью разработки подходов к профилактике и коррекции выявленных нарушений.

Результаты и их обсуждение. Была изучена роль воспаления в развитии МС [5]. Основными регуляторами воспалительного процесса являются различные про- и противовоспалительные цитокины. При ЮРА лабораторные исследования продемонстрировали дисбаланс в пользу продукции провоспалительных цитокинов, включая интерлейкин-1 β (ИЛ-1 β), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опухоли альфа (ФНО- α), которые играют важную роль в поддержании воспалительного ответа [6]. Было выявлено, что наличие хронического воспаления при ЮРА может рассматриваться в качестве

фактора риска преждевременного развития ССЗ [7]. Глюкокортикоиды обычно используются для лечения воспаления при ЮРА, в высоких дозах и длительно. Согласно последним результатам исследований, было отмечено, что хроническое применение глюкокортикоидов может привести к инсулинорезистентности, гипертонии и ожирению, всем компонентам МС [8,9]. Глюкокортикоиды обычно используются в качестве противовоспалительных средств и в иммуносупрессивной терапии. Их можно использовать системно, используя различные пути введения, в разных дозах и разной продолжительности. Глюкокортикоиды воздействуют на несколько типов клеток, участвующих в воспалительном процессе. Эти препараты также подавляют несколько провоспалительных реакций эндотелиальных клеток [10]. Хорошо известно, что применение глюкокортикоидов имеет побочные эффекты, такие как задержка роста, гипертония, СД2 и ожирение [11]. Некоторые из них также являются независимыми факторами риска ССЗ. Однако, в некоторых исследованиях сообщалось, что благодаря противовоспалительному и антипролиферативному действию кортикотерапия может оказывать кардиопротекторное действие [12]. Данное исследование было сфокусировано на изучении влияния воспалительной активности и применения глюкокортикоидов на параметры питания пациентов с ЮРА. Было обнаружено, что кумулятивная доза глюкокортикоидов не была независимо связана с низкорослостью или другими параметрами питания. Наблюдения показали, что скорость роста имела значимую связь с уровнем ИЛ-6 в сыворотке крови, но не с кумулятивной дозой глюкокортикоидов. Эти наблюдения указывают на более выраженную роль воспалительных медиаторов в росте, чем хроническое воздействие глюкокортикоидов. Метаболический синдром и ожирение считаются заболеваниями, связанными с хроническим воспалением. Воспаление является известным компонентом атеросклероза, и некоторые компоненты МС были связаны с воспалительными маркерами [13]. Этот воспалительный процесс

можно идентифицировать по повышенному уровню ИЛ-6, ФНО- α и СРБ. Предположительно, ФНО- α и ИЛ-6 действуют как медиаторы воспаления при метаболических нарушениях, и у детей они связаны со степенью ожирения. Большинство этих цитокинов прямо или косвенно связаны с процессами, способствующими атеросклерозу, гипертонии, ИР, СД2 и дислипидемии, т.е. они могут представлять собой связующее звено между ожирением, МС и ССЗ [14]. Связь СРБ с адипоцитами, инсулином, дислипидемией и гипертонией была показана у здоровых детей препубертатного возраста [5]. У здоровых подростков СРБ был связан с ИР и компонентами МС [15]. Исследований, показывающих четкую связь между воспалительной активностью и развитием МС у детей, но с ЮРА, не существует. Раннее выявление детей и подростков с риском развития МС имеет основополагающее значение для быстрого вмешательства и снижения риска. В развитии МС участвуют несколько факторов, и поэтому следует принимать ряд мер для его предотвращения. Профилактика и лечение МС должны быть основаны на изменении образа жизни с акцентом на переобучении правильному питанию и регулярных физических нагрузках. Диетическая терапия направлена на снижение потребления калорий, жиров, простых сахаров и натрия и увеличение потребления клетчатки. Цели лечения включают нормализацию уровня глюкозы в крови, артериального давления, уровня липидов в сыворотке крови и масса тела [16]. Потеря веса оказывает более сильное влияние на МС. Данные литературы показывают, что потеря веса на 7-10% способна уменьшить окружность талии, липидный профиль и уровень глюкозы в крови [17]. Лечение детского ожирения имеет первостепенное значение, и участие ребенка и подростка, их семей и их социальной среды имеет основополагающее значение для стимулирования изменений образа жизни [18].

Выводы. Независимо от подтипа заболевания, предлагается проводить адекватный контроль воспалительной реакции, аналогичный применяемому у взрослых пациентов, и использовать доступные лечебные ресурсы, такие как

снижение ожирения, увеличение физической активности, а также измерение и лечение различных компонентов МС. Распространённость метаболического синдрома растёт среди детей и подростков. Однако нет единообразия в параметрах диагностики метаболического синдрома в детской популяции, что затрудняет сравнение между различными популяциями. Развитие метаболического синдрома связано с повышенным риском СД2 и ССЗ. Ранняя диагностика детей и подростков из группы риска метаболического синдрома имеет решающее значение для быстрого вмешательства и снижения риска. При выявлении двух и более кардиоваскулярных факторов риска необходимо проведение комплекса мер, включающих немедикаментозные и медикаментозные вмешательства, направленные на минимизацию негативного воздействия метаболических факторов [19].

Литература/References:

1. Daniels S.R., Arnett D.K., Eckel R.H., Gidding S.S., Hayman L.L., Kumanyika S. et al. Overweight in children and adolescents: pathophysiology, consequences, prevention, and treatment // *Circulation* - 2005 - 111(15) – P. 1999-2012.
2. Chen W., Berenson G.S. Metabolic syndrome: definition and prevalence in children // *Journal of Pediatrics* - 2007 - 83(1) – P. 1-2.
3. Краснопольская А.В., Балыкова Л.А, Самошкина Е.С., Широкова А.А., Солдатов О.М., Щекина Н.В., Тягушева Е.Н.. Кардиоваскулярные факторы риска при ювенильном идиопатическом артрите: современное состояние проблемы // *Педиатрия им. Г.Н. Сперанского* - 2023 - 102 (5) - С. 135-144. [DOI: 10.24110/0031-403X-2023-102-5-135-144].
4. Гудкова Е.Ю., Алексеева Е.И. Факторы риска раннего развития кардиоваскулярной патологии у детей, страдающих ювенильным ревматоидным артритом // *Вопросы современной педиатрии* – 2007 – 6(5) – С. 74-80.

5. Cook D.G, Mendall M.A., Whincup P.H., Carey I.M., Ballam L., Morris J.E. et al. C-reactive protein concentration in children: relationship to adiposity and other cardiovascular risk factors // *Atherosclerosis* - 2000 - 149(1) – P. 139-150.
6. Woo P. Cytokines in juvenile chronic arthritis // *Baillieres Clinical Rheumatology* - 1998 - 12(2) – P. 219-228.
7. Kaplan M.J. Management of cardiovascular disease risk in chronic inflammatory disorders // *Nature Reviews Rheumatology* - 2009 - 5(4) – P. 208-217.
8. Nicod N., Giusti V., Besse C., Tappy L. Metabolic adaptations to dexamethasone-induced insulin resistance in healthy volunteers // *Obesity Research and Clinical Practice Journal* - 2003 - 11(5) – P. 625-631.
9. Wei L., MacDonald T.M., Walker B.R. Taking glucocorticoids by prescription is associated with subsequent cardiovascular disease // *Annals of Internal Medicine* - 2004 - 141(10) – P. 764-770.
10. Boumpas D.T., Chrousos G.P., Wilder R.L., Cupps T.R., Balow J.E. Glucocorticoid therapy for immune-mediated diseases: basic and clinical correlates // *Annals of Internal Medicine* - 1993 - 119(12) – P. 1198-1208.
11. Walker B.R., Phillips D.I., Noon J.P., Panarelli M., Andrew R., Edwards H.V. et al. Increased glucocorticoid activity in men with cardiovascular risk factors // *Journal of Hypertension* - 1998 - 31(4) – P. 891-895.
12. Versaci F., Gaspardone A., Tomai F., Ribichini F., Russo P., Proietti I. et al. Immunosuppressive Therapy for the Prevention of Restenosis after Coronary Artery Stent Implantation (IMPRESS Study) // *Journal of American College of Cardiology* - 2002 - 40(11) – P. 1935-1942.
13. Festa A., D'Agostino R., Jr., Howard G., Mykkanen L., Tracy R.P., Haffner S.M. Chronic subclinical inflammation as part of the insulin resistance syndrome: the Insulin Resistance Atherosclerosis Study (IRAS) // *Circulation* - 2000 - 102(1) – P. 42-47.

- 14.** Lyon C.J., Law R.E., Hsueh W.A.. Minireview: adiposity, inflammation, and atherogenesis // *Journal of Endocrinology* - 2003 - 144(6) – P. 2195-2200.
- 15.** Steinberger J., Daniels S.R., Eckel R.H., Hayman L., Lustig R.H., McCrindle B. et al. Progress and challenges in metabolic syndrome in children and adolescents: a scientific statement from the American Heart Association Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in the Young Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular Nursing; and Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism // *Circulation* - 2009 - 119(4) – P. 628-647.
- 16.** Spiotta R.T., Luma G.B. Evaluating obesity and cardiovascular risk factors in children and adolescents // *American Family Physician* - 2008 - 78(9) – P. 1052-1058.
- 17.** Fernandez M.L. The metabolic syndrome // *Nutrition Reviews* - 2007 - 65(6 Pt 2) – P. 30-34.
- 18.** Lottenberg S.A., Glezer A., Turatti L.A. Metabolic syndrome: identifying the risk factors // *Journal of Pediatrics* - 2007 - 83(5 Suppl) – P. 204-208.
- 19.** Гончар, Н. В., Слизовский, Н. В. (2022). Патогенетическое значение коморбидности ювенильного ревматоидного артрита и компонентов метаболического синдрома (обзор литературы) // *Children's Medicine of the North-West* - 2022 - 9(4) – С. 23-32.